

Capacitação de recursos humanos em temas transversais da farmácia.

Bianca Vieira da Silva¹, Tesildo Mascarenhas Pereira².

¹ Discente de Farmácia, Departamento de Saúde – UEFS

² Discente de Farmácia, Departamento de Saúde – UEFS

PALAVRAS-CHAVE: Eventos; Temas transversais; Farmácia; Diretório acadêmico.

Introdução

A abordagem de temas transversais tem como objetivo ampliar a compreensão e a construção da realidade social, além dos direitos e responsabilidades em relação à vida pessoal, coletiva e ambiental (BRASIL, 1997), sendo empregado à farmácia de modo a contribuir com a capacitação do profissional, transcendendo as áreas e disciplinas já existentes durante sua formação. A implementação de eventos e encontros científicos é um dos mecanismos que podem ser implementados para a capacitação de recursos humanos, visto que tais eventos, não raramente, reúnem profissionais, estudantes, especialistas e outros grupos interessados na obtenção e no compartilhamento de conhecimento sobre determinada área, criando um ambiente oportuno para a troca de experiências entre os pesquisadores, a divulgação de novos conhecimentos e a atualização de diversos temas (Marchiori, et al, 2006).

Desta maneira, o Diretório Acadêmico de Farmácia da Universidade Estadual de Feira de Santana, com a chapa vigente Tarja Preta, reconhece a necessidade de fornecer meios para a capacitação da comunidade acadêmica no que tange ao entendimento e aplicabilidade das ciências farmacêuticas, e por este motivo busca assim promover eventos não apenas destinados aos discentes do curso, mas também abertos à toda a comunidade externa, unindo os setores de pesquisa e extensão aos demais departamentos da instituição. Ademais, faz-se necessário o uso das redes sociais para a divulgação de tais eventos, em especial a plataforma *Instagram* do diretório acadêmico (@dafar.uefs), tendo em vista seu papel primordial como veículo de comunicação e sua capacidade de alcance.

Metodologia

Foram planejados pelo Diretório Acadêmico de Farmácia (DAFAR) um total de seis eventos com temáticas transversais ao curso para o decorrer do semestre 2024.1 do curso de Ciências Farmacêuticas da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS). Todos os eventos foram pensados previamente pelos membros da chapa vigente, em seguida votados em reuniões e por fim elaborados. Foi avaliada a melhor data para oferta, na tentativa de coincidir a maior quantidade de alunos ouvintes com os horários dos ministrantes dos eventos.

Figura 1. Fluxograma do processo de criação de eventos no DAFAR

Resultados/Discussão

Foram programados seis eventos para serem realizados ao decorrer do semestre 2024.1 para o curso de Farmácia da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), e destes, quatro deles serão destinados à comunidade acadêmica do curso e dois deles serão eventos abertos para toda a comunidade externa.

O semestre será tradicionalmente iniciado com o XXVI Vivendo Farmácia, evento este que acontece ininterruptamente há vinte e seis semestres na UEFS, sendo destinado, sobretudo, para os ingressantes no curso, mas com a organização e participação dos discentes de todos os semestres. Ele ocorrerá durante cinco dias, com carga horária diária de 4 horas, totalizando 20 horas totais de evento, com data a ser definida de acordo com o calendário proposto pela instituição, e tem como objetivo apresentar o curso e a Universidade para aqueles que estão chegando no primeiro semestre, para isso, são elaboradas mesas de conversas diversas, dentre elas têm-se a apresentação do tripé universitário, da Liga Acadêmica de Farmacologia Clínica (LAFAC), dos auxílios permanências que podem ser solicitados e de palestrantes pertencentes a diferentes áreas farmacêuticas, onde estes expõem não apenas sobre o que fazem, mas também como chegaram ali, além de momentos destinados a descontração e relaxamento dos estudantes, com dinâmicas propostas pela Associação Atlética Acadêmica de Farmácia, bem como sua apresentação.

Nos dias 21 e 22 de março de 2024, no turno da noite, ocorrerá o evento Plantas Aplicadas ao Curso de Farmácia, de caráter extensionista por possibilitar que discentes de Farmácia de outras instituições participem como ouvintes, onde haverá a apresentação de quatro estudantes egressos da UEFS, que atualmente estão na pós graduação do Programa de Pós Graduação em Botânica (PPGBOT), convidados para palestrar, ressaltando a importância e a aplicação das plantas para o curso de Farmácia, tendo como objetivo capacitar a comunidade acadêmica do curso acerca deste tema e proporcionar o estreitamento de vínculo entre graduação e pós graduação na instituição.

Para o segundo trimestre do ano teremos a Mostra Artística da Faculdade de Farmácia (MAFFA), ocorrendo no dia 26 de abril, que será uma exposição artística com o objetivo de promover o desenvolvimento artístico e cultural dos discentes do curso de Farmácia através de palestras relacionadas à saúde, sarau literário e apresentações de dança e teatro promovidas pelo Centro Universitário de Cultura e Arte (CUCA).

O quarto evento programado, intitulado Intercâmbio para o curso de Farmácia, ocorrerá no dia 03 de maio em colaboração com a Assessoria Especial de Relações Institucionais da Universidade Estadual de Feira de Santana (AERI), sendo este promovido para a comunidade interna dos estudantes, viabilizando a aproximação entre estes e Universidades do exterior, a fim de possibilitar aos discentes de Farmácia da UEFS a possibilidade de um intercâmbio estudantil durante a sua graduação.

Em comemoração ao Dia Nacional do Uso Racional de Medicamento, correrá no dia 06 de maio o evento planejado pelo DAFAR UEFS, havendo como uma das mesas convidadas a Farmácia Universitária (FU) da instituição, que enfatizará seu papel fundamental na prestação de serviços à comunidade, acadêmica e externa, e na orientação quanto ao uso racional de medicamentos. Tendo em vista que o uso indiscriminado de medicamentos é um problema de saúde pública e há a necessidade da transmissão destes conhecimentos sobretudo para aqueles que não são da área da saúde e não possuem fácil acesso a essas informações, o evento será aberto para todo e qualquer indivíduo interessado, a fim de atingir o maior número possível de pessoas.

Tabela 1. Programação do calendário acadêmico do DAFAR 2024.1

Data	Evento
A definir	XXVI Vivendo Farmácia
22/03	Plantas aplicadas ao curso de Farmácia
26/04	Mostra Artística da Faculdade de Farmácia (MAFFA)
03/05	Intercâmbio para o curso de Farmácia
06/05	Uso racional de medicamentos
06/06	Reunião aberta do DAFAR: sugestões, perspectivas e demandas para o próximo semestre

Para finalizar os eventos destinados ao primeiro semestre de 2024 e com o objetivo de fazer um panorama geral da gestão Tarja Preta, será realizado no dia 06 de junho uma reunião aberta do DAFAR, onde a entidade estará aberta para ouvir da

comunidade interna do curso os pontos positivos e negativos de 2024.1, além de ser discutido na reunião as perspectivas, as sugestões e as demandas para o semestre seguinte.

Considerações Finais

Os eventos de capacitação são fundamentais para o processo de formação dos membros discentes do curso de farmácia, em conformidade com o presente cenário do farmacêutico com formação generalista. A atividade extensionista de promover estes eventos para a comunidade interna e externa viabiliza um campo de prática para os discentes, além de permitir a socialização de conhecimentos sobre as diferentes áreas de atuação do profissional farmacêutico, contribuindo de forma significativa com a formação dos estudantes.

Referências

LACERDA, Aureliana Lopes *et al.* A IMPORTÂNCIA DOS EVENTOS CIENTÍFICOS NA FORMAÇÃO ACADÊMICA: ESTUDANTES DE BIBLIOTECONOMIA. **Revista ACB: Biblioteconomia em Santa Catarina**, Florianópolis, v. 13, n. 1, p. 130-144, 2008. Disponível em: <file:///C:/Users/User/Downloads/Dialnet-AImportanciaDosEventosCientificosNaFormacaoAcademi-2684281.pdf>. Acesso em: 11 nov. 2023.

PEREIRA, T. M. et al. CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAÚDE: oficinas extensionistas. **16º Jornada de extensão da UEFS**, Feira de Santana, v. 16, n. 1, p. 1 – 6, 11 2023. Disponível em: <https://zenodo.org/records/10138829>. Acesso em: 15 de novembro de 2023.

PRADO, Iara Glória Areias; FARHA, Virgínia Zélia de Azevedo Rebeis; LARANJEIRA, Maria Inês. **PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS**: Apresentação dos temas transversais, ética. Brasília: [s. n.], 1997. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro081.pdf>. Acesso em: 11 nov. 2023.